

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ «РАЗУМА - ВЕРЫ-ЗНАНИЯ» В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Эмине Мустафаевна Иззетова

Доктор философских наук, профессор,

Ташкентский государственный университет востоковедения

E-mail: izzetova@bk.ru

Аннотация. Проведен анализ эволюции представлений о взаимоотношении разума, знания и веры в философско-культурной традиции арабского Востока и Запада. Обоснована актуальность проблемы для современного мира в связи с растущей динамикой глобализации, сциентизации, постмодернизма, постсекуляризма. В преломлении историко-философской реконструкции исследованы основанные парадигмы соотношения разума, знания и веры, философии и богословия, науки и религии. Выявлены гносеологические, теологические, онтологические, духовно-ценностные аспекты веры, знания, разума. Проработана философско-персоналистская концепция взаимоотношения разума, знания и веры. Рассмотрена постановка и решение данной проблемы в творческом наследии ал-Газали, ал-Фараби, Ибн Сины, Ибн Рушда. Аргументирована позиция Авверроэса о существовании двух путей постижения истины: философский разум и религиозное откровение.

Ключевые слова: Культура, глобализация, Восток-Запад, разум, знание, вера, философия, наука, религия, истины философии, истины религии, восточный перипатетизм, разумная душа, учение о «двойственной истине», откровение, пророчества, персонализм.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF VIEWS ABOUT THE RELATIONSHIP OF “REASON-FAITH-KNOWLEDGE” IN THE PHILOSOPHICAL DISCOURSE OF THE EAST AND WEST

Emine Mustafaevna Izzetova

Doctor of Science in Philosophy, Professor,

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: izzetova@bk.ru

Annotation. An analysis of the evolution of the concept of the relationship between reason, knowledge, and faith in the philosophical and cultural traditions of the Arab East and West is conducted. The relevance of the problem for the modern world is substantiated in connection with the growing dynamics of globalization,

scientization, postmodernism, and post-secularism. In the refraction of historical and philosophical reconstruction, the established paradigms of the relationship between reason, knowledge, and faith, philosophy and theology, science and religion are explored. The epistemological, theological, ontological, spiritual, and value aspects of faith, knowledge, and reason are revealed. The philosophical and personalistic concept of the relationship between reason, knowledge, and faith has been developed. The formulation and solution of this problem in the creative heritage of Al-Ghazali, al-Farabi, Ibn Sina, and Ibn Rushd is considered. The position of Avverroes on the existence of two ways of comprehending truth is argued: philosophical reason and religious revelation.

Keywords: *Culture, globalization, East-West, reason, knowledge, faith, philosophy, science, religion, truths of philosophy, truths of religion, Eastern peripatetism, rational soul, doctrine of “dual truth”, revelation, prophecies, personalism.*

SHARQ VA G‘ARB FALSAFIY DISKURSIDA “AQL-E’TIQOD-BILIM”NING O‘ZARO MUNOSABATLARI TO‘G‘RISIDAGI TAQDIMOTLAR EVOLUTSIYASINI RETROSPEKTIV TAHLILI

Emine Mustafayevna Izzetova
Falsafa fanlari doktori, professor,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
E-mail: izzetova@bk.ru

Annotatsiya: *Arab Sharqi va G‘arb falsafiy va madaniy an‘analarida aql, bilim va e‘tiqod o‘rtasidagi munosabatlar g‘oyasining evolyutsiyasi tahlili o‘tkazildi. Muammoning zamonaviy dunyo uchun dolzarbligi globallashuv, fanlashtirish, postmodernizm, postsekulyarizm dinamikasining kuchayishi bilan bog‘liq holda asoslanadi. Tarixiy va falsafiy rekonstruksiya nuqtai nazaridan aql, bilim va e‘tiqod, falsafa va ilohiyot, fan va din o‘rtasidagi munosabatlarning o‘rnatilgan paradigmatalari o‘rganiladi. E‘tiqod, bilim va aqlning gnoseologik, teologik, ontologik, ma‘naviy va qadriyat jihatlari ochib beriladi. Aql, bilim va e‘tiqod o‘rtasidagi munosabatlarning falsafiy-personalistik kontseptsiyasi ishlab chiqilgan. Al-G‘azzoliy, Forobiy, Ibn Sino, Ibn Rushd ijodiy merosida bu muammoning shakllantirilishi va yechimi ko‘rib chiqiladi. Averroesning haqiqatni idrok etishning ikki yo‘li mavjudligi haqidagi pozitsiyasi: falsafiy aql va diniy vahiy.*

Kalit so‘zlar: *Madaniyat, globallashuv, Sharq-G‘arb, aql, bilim, e‘tiqod, falsafa, fan, din, falsafa haqiqatlari, din haqiqatlari, Sharq peripatizmi, aqliy ruh, “ikki haqiqat” ta’limoti, vahiy, bashoratlar, shaxsiyat.*

ВВЕДЕНИЕ

В социокультурном пространстве XXI века разум, знание вера и разум, наука, «человеческий капитал» все активнее становятся драйверами благополучия и устойчивого развития общества. Особую значимость в оптике социально-гуманитарных наук приобретают темы, составляющие основу интеллектуально-духовной культуры человека и человечества. В системе общечеловеческих ценностей вера, разум и знание занимают доминирующую позицию. Знание в целом укрепляет человеческую цивилизацию. «Знание, – считал ал-Газали, – есть «корень корней», поскольку действие приобретает форму только через знание того, каким образом это действие можно осуществить»¹. Фактически знание и вера при вариативности их отношений служат эссенцией мировоззрения и цивилизационно-культурной идентичности². Актуальность исследования детерминирована запросами и вызовами сциентистской, постмодернистской и глобалистской эпохи, «необходимостью выявления общих оснований в понимании феноменов знания и веры, рассматриваемых как ценностные модели Востока и Запада»³. В гибридном мире, с его нарастающей динамикой процессов глобализации, основным стимулом становится «сохранение культурных, этнических и цивилизационных различий»⁴. Глобальный мир ориентирован на интеграцию стран, народов, регионов при императивном сохранении культурно-духовной полифонии человеческого общества.

Проблема взаимоотношения разума и веры была и остается самой актуальной в философии, так как она касается сути мировоззрения людей, бытийной основы их существования. В чем заключается сущность веры и знания? Согласно позиции Абу Хамида ал-Газали: «Вера – это убежденность в сердце, это знание»⁵. Каждая из них пыталась завладеть умами и сердцами людей, объяснить наилучший способ жизнеустройства в земном и потустороннем мире, а также указать путь к счастливой жизни. Исследователь С.А.Нижников отмечает, что «духовно-нравственный характер веры возникает в «осевую эпоху», когда происходит прорыв в сферу трансцендентного рождается представление о сверхсущем благом начале»⁶.

МЕТОДЫ

Методологический инструментарий включает в себя: историко-логический, индуктивно-дедуктивный, компаративистский, герменевтический

¹ Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе. – М.: Наука, 1978. – С.244.

² Знание и вера в культурно-исторических концептах Востока и Запада/ Поб общ.ред. З.К.Шаукеновой. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014. – С.5.

³ Знание и вера в культурно-исторических концептах Востока и Запада/ Поб об.ред. З.К.Шаукеновой. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014. – С.6.

⁴ Там же. – С.7.

⁵ Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере. Избранные главы/ пер.В.В.Науминка. – М.: Наука, 1980. – С.203.

⁶ Нижников С.А. Вера и знание: проблемы онтологии и гносеологии в историко-философском контексте// Социум и власть, 2018, №2(70). – С.77.

анализ, а также опирается на принципы преемственности, диалога, гармонии. Системный подход, позволяет рассмотреть феномены разума, знания и веры не изолированно, а в диалектической взаимосвязи с гносеологией, теологией, наукой, культурными традициями Запада и Востока. Компаративистский анализ служит эффективным инструментом для выявления сходства и различия между парадигмами взаимоотношений «веры -знания – разума» в дискурсе восточной и западной философии.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе исследования определены основные тенденции трансформации представлений о парадигмальных сдвигах соотношения разума, знания и веры в связи с ростом динамики сциентизации, глобализации социальной реальности.

1. Известный христианский мыслитель К.С.Ф.Тертуллиану утверждал, что человек изначально наделен разумом и здравым смыслом, что позволяет ему познавать природную и социальную реальность. Он признавал ограниченность разума, так как он постигает только явления, а сущность божественных истин ему не доступен. Вера стоит выше разума, ибо открывает человеку то, что не возможно понять и объяснить логическим путем. Его можно считать метром основ фидеизма, последователи которого считали, что истинное знание может быть достигнуто только через веру, а не через разум.

2. Свое видение соотношения разума, веры и знания Аврелий Августин выразил в формуле: «Верую, чтобы понять», которая отражает идею, что вера является предпосылкой человеческого познания. Разум не противостоит вере, а является ее продолжением, они друг друга взаимодополняют. Вера не отрицает знание, а является его необходимым основанием. В связи с трансформациями происходившими в обществе, науке и философии, мыслитель стал придавать большее значение разуму и научному знанию.

3. Ислам дал мощный импульс развитию арабской культуры и духовно-нравственной жизни народов Востока. На мусульманском Востоке восторжествовала гармоничная система отношения к вере, разуму и знанию, в этом контексте рациональное и духовное не исключает, взаимно поддерживают друг друга. Их отношения носят сбалансированный характер. Отличие заключается в том, что в христианской парадигме вера доминирует над разумом, в то время как ислам способствовал соединению веры и знания в целостном духовно-интеллектуальном контексте.

4. Заслуга Ибн Сины заключается в том, что сформулировал концепцию о иерархизированной структуре разума, где каждая часть выполняет свою функцию и подчиняется высшей цели. Для него разум является не просто инструментом познания, а скорее всего служит фундаментом для совершенствования человека. Авиценна рассматривает знание как высшую форму человеческой деятельности, а вера служит ступенью к рациональному осознанию божественных истин. Учение Ибн Сины представляет собой

интеграцию рационального и религиозного знания, где вера и разум дополняют друг друга. Его учение – это первое системное обоснование идеи единства разума, веры и знания, тем самым оказало огромное влияние на философию мусульманского Востока и схоластику Запада.

ОБСУЖДЕНИЕ

Одним из первых христианских теологов, кто пытался осветить вопрос о соотношении веры и разума, веры и знания, религии и философии, религии и науки, был К.С.Ф.Тертуллиан. Человек от природы, согласно Тертуллиану, обладает разумом и здравым смыслом. Но он поверхностен, а потому не идет ни в какое сравнение с божественным разумом. Поверхностные знания ничего не дают: в Бога надо верить. Многие же просто недоступно ограниченному человеческому разуму. Он бессилён перед такими высшими истинами, как, например, сотворение мира из ничего. Эта позиция выражается в формуле: «Верую, потому что абсурдно». В данном случае наблюдается безоговорочный приоритет религиозной веры над разумом¹.

Следующая версия соотношения веры и знания представлена в учении крупнейшего теолога периода патристики - Аврелия Августина Блаженного.

Сторонниками такого истолкования были К.Александрийский, А.Кентерберийский, Р. Бэкон и другие. Августин не отрицал философию, но из всех античных философов считал только Платона и неоплатоников наиболее приблизившимися к вечным истинам христианства. Для «линии Тертуллиана» вопрос стоял так: или духовная вера в религии, или знание, разум. Августин заменил дизъюнкцию конъюнкцией: и религиозная вера, и разум (понимание, знание). Его понимание соотношения веры и разума выражена в формуле: «Верю, чтобы понимать». Представители рассматриваемой парадигмы соотношения веры и разума, веры и знания приоритет отдают вере. Вера есть условие и гарант понимания. В то же время чем в более поздний исторический период живет и работает мыслитель, тем большее значение он придает разуму и знанию. Это, конечно, объясняется, прежде всего, социально-историческими условиями. Так, во время Р. Бэкона усилился интерес к естественнонаучным идеям и исследованиям. Представители данного варианта решения проблемы веры и знания не ставили специального вопроса о сущности веры, разума и знания. Под верой они понимают доверие и уверенность. Просто это доверие не кому-либо, а только и именно Богу.

Следующий вариант соотношения веры и знания предложен был Фомой Аквинским. Фома исходит из того, что «человек соотнесен с Богом как с некоторой своей целью. Между тем, - утверждает он, - цель эта не поддается постижению разумом...»². Поэтому существуют две науки на разных основаниях - философия, основывающаяся на человеческом разуме, и теология, основывающаяся на Божественном Откровении. Конечно, пишет Фома

¹ Философия (полный курс) / Под ред. А.Н. Ерыгина. – Москва, 2004. – С. 222- 224.

² Философия (полный курс) / Под ред. А.Н. Ерыгина. – Москва, 2004. – С. 224.

Аквинский, разуму не запрещается получать знания о Боге. Однако истина о Боге, добытая разумом, дается немногим; большинству же она недоступна, ибо предстает в замутненном и искаженном виде. Поэтому, отмечает Фома, то, что преподано Богом в Откровении, следует принять на веру. Ибо оно сверхразумно.

Мы представили три версии соотношения веры и разума, знания в русле той парадигмы, которая отдает приоритет вере. В Новое время, когда уже в полную силу о себе заявило экспериментальное математическое естествознание и когда религия стала сдавать позиции лидера культуры, стала складываться другая парадигма, которая уже отдавала приоритет разуму и знанию, по сравнению с верой и истинами Откровения. Рассмотрим решение этой проблемы в рамках арабо-мусульманской философской традиции.

Ислам дал значительный импульс арабской культуре в целом, духовной, в особенности. Возникновение ислама явилось само по себе новым типом знания, но в этом смысле всякое новое явление, религиозное или светское, если не по форме, то по содержанию, приносит новый тип знания. Новый Завет с самого начала ставил знание ниже веры. И это повлияло на способ решения проблемы соотношения веры и знания, веры и разума в течение почти полутора тысячелетия в западноевропейской культуре. Ислам как религия изначально нацеливает на совершенно иное отношение к знанию. Исследователи отмечают, что в Священных текстах ислама - Коране («Ал-кур'ан» – чтение) и Сунне – знание преподносится как важная духовная ценность. Стремление к знанию было объявлено религиозным долгом и обязанностью каждого мусульманина и мусульманки¹. Отношение ислама к знанию как к ценности способствовало тому, что в средневековом арабо-мусульманском мире существовало и развивалось не только религиозное, но и светское знание. Такое положение дел способствовало также формированию классической арабской философии, существование которой приходится на IX-XVI вв. Родоначальником ее является ал-Кинди, а завершителем - Ибн Халдун.

В арабской средневековой теологии и философии как и в западноевропейской философии, можно выделить две модели в решении проблемы соотношения веры и знания, а именно: 1) приоритет веры по отношению к знанию и разуму; 2) приоритет знания и разума относительно веры. Само соотношение этих парадигм на арабо-мусульманском Востоке с самого начала было иным, чем на христианском Западе. На Западе исторически сначала доминировала первая модель, а затем ей на смену пришла вторая. На средневековом Ближнем Востоке эти две позиции возникли почти одновременно. Они зародились в ходе формирования исламской теологии. Причем позиция абсолютного доминирования веры над знанием (позиция Тертуллиана) в исламской теологии средних веков, отстаиваемая так называемыми традиционалистами не оказала существенного влияния на арабскую философию. Позиция абсолютного приоритета веры над разумом

¹ Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991. – С.95.

была присуща ортодоксальному направлению в исламской теологии, которая поддерживалась ханбалитами и захаритами. Для средневековой арабской философии была присуща так же позиция приоритета знания над верой, до известной степени заданная Кораном и Сунной. Правда, как доказывает Ф. Роузентал «... «знание» ('ilm) и «вера» в Коране приравнены одно к другому. Однако, - тут же уточняет он, - это тождество не осталось неизменным для последующих поколений мусульманских мыслителей»¹. Тем более не осталось оно неизменным у арабских философов, хотя все они жили и творили свои учения под знаком ислама. Следует отметить еще одну концепцию о роли веры и разума в арабской гносеологии. Ал-Газали считал, что вера и разум относятся к различным сферам знания. Он был последовательным сторонником «идеи гармоничного сосуществования разума и веры, особенно когда это касалось рациональных обоснования эмпирических данных и получаемых научных выводов... Разум и вера детерминируют и дополняют друг друга. Ибо разум не возможен без веры»². Для обоснования своей позиции Ал-Газали писал, что «Мы не возражаем против их утверждения, ... мы только хотим пояснить на примере воскресения, что оно подтверждается верой. Но мы отрицаем их утверждение о том, что для доказательства здесь достаточно разума и можно обойтись без веры»³.

Соотношение разума, знания и веры охватывает широкий спектр явлений, соприкасающиеся друг с другом в формате как позитивного сосуществования, так и негативного противостояния. В широком плане соотношение содержания разума и веры выражает соотношение науки и религии, философии и теологии, знания и откровения, свободы воли и предопределения, социального и природного, земного и божественного. Попытка превозносить каждую из них за счет другой, противопоставлять их друг другу имели трагические последствия в истории развития человечества и цивилизации. Это подтверждается историческими фактами: средневековая инквизиция в христианстве и крестовые походы Запада, фанатизм мусульманских экстремистов, идеология воинственного материализма - марксизма, а также культ научно-технического прогресса и господство технократического мышления в современном мире, которые имели и имеют катастрофические последствия для жизнедеятельности человечества. Соответственно, актуальной задачей является всячески избегать противопоставления и предотвращать противостояние полифонических мировоззренческих начал – разума, знания и веры, науки и религии и обеспечить их мирное сосуществование. Творчество Ибн Сины служит ярким примером того, что он сумел найти те нити, которые прочно связывают разум и веру, обеспечивших фундамент их будущего гармоничного и мирного

¹ Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе. - М.: Наука, 1978. – С.107.

² Кирабаев Н.С., Аль-Джанаби М.М, О.В.Чистякова. Знание, разум и вера в арабо-мусульманской и христианско-патристической традициях эпохи Средневековья// Вопросы философии, 2020, № 12. – С.12.

³ Ал-Газали. Тахафут аль-фалясифа. - Каир: Дар ал ма’ариф, 1972. – С.81.

сосуществования в целях познания тайн природы и обеспечения гуманистического миропорядка.

Философы восточного перипатетизма, отстаивая идеи совместимости веры и разума, распространения науки и философии античной Греции, способствовали диалогу культур Востока и Запада. Эта идея позволила также смягчить позицию радикально настроенных исламских фундаменталистов по отношению к античному духовному наследию и, тем самым, способствовать изучению трудов Платона, Аристотеля, Гиппократ, Галена и других немусульманских мыслителей, философских школ и направлений.

Будучи одним из последовательных сторонников Аристотеля и восточного перипатетизма, Ибн Сина в своих исследованиях опирался на онтологические и гносеологические воззрения «первого учителя». Среди сочинений Стагирита особо следует отметить его «Метафизику» и трактат «О душе». В последней автор дает глубокий анализ познавательных способностей человека, особенно внутреннего мира человека и высшей способности души – разума и мышления человека. Ключ к разгадке многих идей и концептуальных положений Аристотеля следует искать в его сочинении «О душе». Среди восточных мыслителей, несомненно, Ибн Сина признавал научный авторитет другого своего предшественника, философа Абу Насра Фараби, которого он наделил эпитетом «второго учителя». Поэтому для решения этих мировоззренческих проблем Ибн Сина часто обращается к воззрениям своего учителя – ал-Фараби. Его сочинения послужили ценным источником для обоснования фундаментальных идей и мировоззренческих позиций.

В описанной ал - Фараби картине Добродетельного Города присутствует все, над чем размышляли философы: определение первосущего, материи и формы, разумной души и ее состояний, качеств; описание потребностей человека, которые способствуют объединению людей; разъяснение понятий Добродетельного Города и противоположных ему невежественных и заблудших городов; наставления Мудрецу-правителю Города. Поэтому идеальный Город выступает в то же время и как символ устройства вполне реальных, земных дел¹.

В создании, разработке идеальных, умозрительных систем и, одновременно, в близости к жизненным реалиям, в стремлении с помощью философии ответить на практические запросы общества - состоит особенность арабо-исламской философии. Она составляла только часть более широкого пласта философии, включающего и религиозную философию, но часть очень существенную, определившую особенность арабо-исламской философии - ее связанность с религией и ее проблемами, но, в то же время, и значительную ее обособленность от последней. Благодаря этому философия смогла оказать серьезное влияние и на саму религию, способствовать ее теоретической разработке. И хотя на востоке арабского мира с XII в. роль философии начинает

¹ Фролова Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии. - М.: Наука, 1983. <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000597/st003.shtml>

заметно ослабевать и уступать религиозной философии, ее воздействие не исчезло, философия переместилась на Запад, в Магриб, в Северную Африку и арабскую Испанию. Живший и творивший здесь Ибн Рушд был не только завершителем арабской философии, но и мыслителем, в какой-то мере повлиявшим на средневековую европейскую философию - на Фому Аквинского и Парижскую школу в лице Сигера Брабантского.

Философы арабского мира, особенно большое внимания уделяли концепции знания, ибо они пытались всю божественную науку подвергнуть суду разума, построив здание веры на его фундаменте. Именно они широко ввели в обиход логические труды античных философов и утверждали логику, рациональное доказательство в качестве основного и даже единственного пути постижения истины.

Ибн Сина вполне определенно склоняется к признанию бессмертия разумной души. Он так же, как ал - Фараби, исходит из представления об особенностях, нетелесности разумной души, разума. «Когда умопостигаемая форма, - пишет он, - возникает в разуме, она не занимает какого-либо положения, на которое можно было бы указать, так что ее можно было бы делить, расчленять или подвергать еще какому-нибудь подобному действию. Поэтому она не может быть чем-то телесным»¹. Умопостигаемое, или понятия, не только сами нетелесны, но и процесс мышления, умопостижения, так же совершается без посредства тела, то есть идеально. Ибн Сина стремится понять идеальность мысли: ее связанность с веществом, мозгом, и очевидную ее обособленность. Если другие психические состояния или функции, как например, ощущение, воображение, сновидения и тому подобное обнаруживают свою зависимость от организма, его деятельности, то мысль кажется стоящей над этой зависимостью. Над ней не властны ни болезни, ни лишения - она даже как бы противостоит им и крепнет.

Ибн Сина уделял большое внимание такой форме творческого постижения действительности, как воображение. Философ выделяет две формы воображения: описательное и преобразующее - творческое. Фантазию и воображение он причислял к внутренним чувствам. При этом он подчеркивал, что фантазия и воображение не какие-то совершенно оторванные от действительности формы знания, а виды знаний, которые образуются в конечном счете на основе сведений органов чувств. Фантазия связана с определенным участком мозга живого существа. Ибн Сина писал: «К числу внутренних воспринимающих сил принадлежит сила фантазии, или общее чувство, - это расположенная в среднем желудочке мозга сила, которая самостоятельно принимает все формы, запечатлевающиеся в памяти чувства и передающиеся ими этой силе»². Но это не значит, что всякая фантазия и любое воображение основаны на сведениях чувств о реально существующих предметах. Люди часто воображают то, что не имеет реального существования.

¹ Ибн-Сина Абу Али. Избранные произведения. - Душанбе, 1980. Т. 1. - С.208.

² Ибн Сина. Избранные произведения. - Душанбе, 1980. Т.1. - С.225.

Ибн Сина проводит различие между пассивным и активным познанием. Познание, которое возникает в результате воздействия предметов внешней действительности на органы чувств, называется пассивным. Так восприятие образа неба от неба как такового является пассивным познанием. Познание же, возникающее без всякого непосредственного влияния извне в данный момент, называется активным. Так, человек, создавая какой-либо образ, затем претворяет его в жизнь. Стало быть, под активным познанием Ибн Сина понимает творческое воображение.

Представление, по словам Ибн Сины, так же как фантазия и воображение, относится к внутренним формам чувства. Как и другие формы мысли, представление возникает на основе чувственных данных. Представление - это образ предмета или, как выражается мыслитель, форма вещи, которая сохраняется в сознании и в случае отсутствия самой вещи. «Далее следует, - отмечал Ибн Сина, - сила представления, также расположенная в конце переднего желудочка мозга. Это сила, которая сохраняет то, что общее чувство получает от пяти частных чувств и что сохраняется в нем даже после исчезновения чувственно воспринимаемого предмета»¹. Но у животного и у человека, кроме прочих сил существует сила сохранения отображенного образа предмета - память.

По мнению Ибн Сины разум имеет иерархизированную структуру, компоненты которой связаны отношением «главенствования и служения». Разумная душа согласно учению Ибн Сины делится на практическую и теоретическую силу. Практический разум должен господствовать над нижестоящими силами души и в то же время подчиняться теоретическому разуму. Отличие практического разума от теоретического подобно отличию невозможного и возможного, другими словами практическая сила души вырабатывает нравственные принципы, а теоретическая – знания. Теоретическая же сила отличается от прочих познавательных сил тем, что может оперировать общими формами, абстрагированными от материи.

Ибн Сина признавал некоторую тождественность и идентичность откровения и разума. Потому что обе они в итоге приводят к познанию общей истины и сущности мироздания, только способ и методы постижения у них отличаются друг от друга, один познает посредством рассудка (разум), а другой обходится без него и без аргументаций (откровение). Отсюда явствует, что разум и откровение или разум и вера не могут быть акцидентными друг другу, разум занимает важное положение в вере. Ибн Сина старался объяснить согласие и близость веры и разума, их единство философскими и рациональными умозаключениями.

В своих исследованиях мыслитель определял откровение как божественное слово, божественное внушение и абсолютное рациональное знание, и даже считал тождественным термин откровение с благородным Кораном. Тем не менее, термин «разумное откровение», иными словами

¹ Ибн Сина. Избранные произведения. - Душанбе, 1980. Т. 1. - С.225.

откровение в смысле абсолютного рационального знания, стал известен именно благодаря Ибн Сине. Пророчество является силой, обладающей тремя особенностями, который связан с: а) силой разума; б) силой действия для сотворения чудес; в) силой воображения, чтобы превратить разумное в осязаемое и слышимое. Подход Ибн Сины к проблеме взаимоотношения веры и разума скорее всего носит философский характер, нежели теологический: согласно его позиции, откровение является последней инстанцией совершенствования разума и именно соразмерно этой концепции подходил мыслитель к этому вопросу. Тем не менее, единственным достоверным источником взглядов философа по вопросу соотношения веры и разума являются его труды.

Смелое проявление толерантности разума и веры для того времени мы видим в философских учениях Ибн Сины. Он пытался разрешить философские вопросы рационалистически, придавал большое значение опыту, критической проверке истины фактами и практикой. Следует отметить, что основное ядро его философской системы являлось прогрессивным словом восточной перипатетики. Он признавал вечность мира, природные явления считал взаимосвязанными, развивал учение о причинной закономерности в природе, считал, что в мире царит естественная закономерность, которая не нарушается вмешательством бога. Ибн Сина, отрывая разум от материального субстрата, признавал существование мира идей отдельно от мира вещей, признавал религию и существование бога.

Он пытается решить один из самых сложных вопросов того времени: вопрос взаимоотношения науки и религии, знания и веры. В основе этих взаимоотношений учёный делает попытку «согласовать между собой два противостоящих мировоззренческих начала - разум и веру, а в широком плане - философию и теологию, науку и религию. Ибн Сина пытается обосновать сосуществование двух истин - истины философии и истины религии. Учёный предчувствовал, что превознесение одного за счёт другого может способствовать возникновению конфликта, нетерпимости и привести к насилию. Поэтому примирение двух «идеологий возможно в рамках такого нравственного принципа как толерантность»¹. Авиценна предпринимает попытку примирить науку и религию, теологию и метафизику. Толерантность проявляется в том, что в классификационной системе наук, наряду с естественно-научными знаниями, даны религиозные знания, которые рассматриваются наравне с естественными. Например, астрономия даётся наравне с астрологией, алхимией, колдовством, магией, волшебством. Ненаучные формы знания осмысливались Авиценной как необходимые знания для повседневной жизни людей, для их адаптации к жизни.

Идея Ибн Сины о согласовании и совместимости разума и веры оказало сильное влияние на последующее развитие философской мысли в культурной

¹ Рахимов М. Толерантность как нравственная парадигма философии Абу Али Ибн Сины. / Тезисы докладов Международной конференции «Абу Али Ибн Сина и мировая цивилизация». – Душанбе. 2005.

традиции Востока и Запада. Одним из самых именитых последователей Ибн Сины был арабский философ мусульманской Испании Ибн Рушд (Аверроэс). Громкий общественный резонанс имело его учение о «двойственности истины»¹, в котором обосновывается подход о самостоятельности философии и религии, правомерности их существования и их независимости. Философ предложил идею о разграничении так называемой рациональной религии от образно-аллегорической. Нет необходимости, чтобы истины философии совпадали с истинами религии. Например, такие истины философии как положение об универсальном разуме или о сущности и бессмертии души могут не совпадать с канонами религии. Разграничение сферы применения науки и религии обусловлено различием задач и способов их решений. Философия призвана решать теоретические вопросы, а религия должна заниматься практическими вопросами. Истины философии и религии в целом не противоречат друг другу, поскольку по содержанию они предполагают разные объекты познания: интересы философии направлены на постижение абсолютной истины, а религия призвана руководить поступками человека, т.е. совершенствовать его нравственно-духовные начала.

Современная философская мысль ищет свое решение проблемы соотношения разума, знания и веры, науки и религии. Заслуживает внимания решение проблемы сторонниками персонализма. Персонализм возник в конце XIX - начале XX века, крупными фигурами считаются Ф. Боун, Э. Мунье, Н. Бердяев, М. Бубер и др. Персонализм утверждает, что человек - существо целостное, и потому: а) разум помогает осмыслить веру; б) вера направляет разум к высшей истине; в) знание становится подлинным только тогда, когда оно соединено с личностным и духовным опытом. Вывод заключается в том, что разум, вера и знание – это три стороны одной духовной жизни личности. Их гармония делает человека подлинно свободным и творческим.

Персоналисты стремятся доказать, что вера входит необходимым составным компонентом во всякий познавательный акт. Она предшествует знанию, является движущей причиной и конечной целью познания. Следует признать, что истина никогда не выступает в абсолютно законченном виде: какая-то часть знания получила свое подтверждение общественной практикой, стала объективной истиной, другая часть еще не проверена и вызывает сомнение. В процессе познания человек непременно ставится перед выбором между убедительным и менее убедительным объяснением процессов действительности, что и становится объективным основанием необходимости веры как определенного этапа исследовательской деятельности. В ситуации недостатка информации или отсутствия достаточных доказательств вера необходима человеку для мобилизации духовных и физических сил. В данном случае она играет компенсаторную функцию: в качестве положительной эмоции вера позволяет человеку двигаться дальше в сфере неизвестного. Однако персонализм неоправданно расширяет область применения веры.

¹ Икрамова И.Р. Din va falsafa uygunligi/. – Toshkent: Metodist nashriyoti, 2023. – 156b.

Ограниченность человеческого разума, его постоянная незавершенность создают возможность веры в различных ее проявлениях, в том числе и религии. Вся история развития человеческого знания свидетельствует о прогрессе и увеличении мощи разума и его роли в жизни общества. Динамично развивающаяся наука постоянно теснит и отодвигает на второй план слепую веру как в онтологическом, так и в гносеологическом аспектах. Приоритет в взаимоотношении разума, знания и веры, как показывает реальность, принадлежит не религиозной вере, а науке. Однако веру не следует понимать только как религиозную, слепую веру и нельзя ее связывать только лишь с иррациональным фактором. Она имеет и более глубокий, продуктивный и эвристический смысл. Вера является необходимой предпосылкой и условием познания. Пока существует вера, до тех пор будет и стремление человека познать мир и самого себя. Пока существует человеческое познание, до тех пор его будет сопровождать вера. Потому что вера проявляется в стремлении к познанию и реализуется в положительных результатах науки.

ВЫВОДЫ

Наше резюме сводится к следующему. Проблема разума, знания и веры является высшей точкой соприкосновения различных мировоззренческих идей, концепций. Следовательно, она, по сути, в своем содержании имеет многообразную палитру форм своего конкретного проявления. Идея о совместимости двух истин включает в себя такие сферы взаимоотношений как отношение веры и знания, философии и теологии, науки и религии, разума и откровения, свободы воли и судьбы (предопределения) и др.

Особое место в развитии средневековой философской мысли мусульманского Востока занимает научное наследие Ибн Сины - выдающегося философа, учёного и врача, чьи идеи оказали глубокое влияние на последующее развитие не только исламской, но и европейской философии. Его учение представляет собой попытку соединить рационалистическую философию Аристотеля и неоплатонизм с религиозными принципами ислама, создав цельную систему, в которой разум, вера и знание образуют гармоническое единство. Совместимость разума, знания и веры в учении Ибн Сины есть выражение социальной значимости этой концепции, которая оправдывает применение светского и религиозного не только в гносеологии, но и в контексте онтологии, социокультурного пространства.

Идея о двух истинах оказала огромное влияние на последующее развитие философской, научной мысли и духовной жизни, как в культурных традициях мусульманского Востока, так и христианского Запада. Вдохновленные этой идеей ученые и философы стремились освободиться от догм и схоластики средневековья и воздвигнуть на пьедестал познания царство разума, знания, что стало прологом торжества идей гуманизма, справедливости, прогресса и рационализма эпохи Восточного и западного Ренессанса, Нового времени и века информационно-цифровых технологий. Для современной философии

учение Ибн Рушда о двойственности истины имеет основополагающее значение в качестве предпосылки обоснования таких идей и принципов в гносеологии, как: а) автономия рационального мышления от религиозного догмата; б) идея толерантности и диалога между различными путями постижения истины; в) принцип когнитивного плюрализма; г) дифференциация научного знания и ценностных убеждений, служит принципом научного мировоззрения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Знание и вера в культурно-исторических концептах Востока и Запада/ Под об.ред. З.К.Шаукеновой. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014. – 254с.
2. Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере. (Ихйа' 'улум ад-дин). Избранные главы/ пер. В.В.Наумкина. – М.: Наука, 1980. – 369с.
3. Нижников С.А. Вера и знание: проблемы онтологии и гносеологии в историко-философском контексте// Социум и власть, 2018, №2(70). - С.76-82.
4. Философия (полный курс) / Под ред. А.Н. Ерыгина. – Москва, 2004. – 760с.
5. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991. – 315с.
6. Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе. - М.: Наука, 1978. - 372с.
7. Фролова Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии. – М.: Наука, 1983. – 169с.
8. Ибн-Сина Абу Али. Избранные произведения. - Душанбе, 1980. Т. 1. – 420с.
9. Рахимов М. Толерантность как нравственная парадигма философии Абу Али Ибн Сины/ Тезисы докладов Международной конференции «Абу Али Ибн Сина и мировая цивилизация». - Душанбе. 2005.
10. Икрамова И.Р. Din va falsafa uygunligi/. – Toshkent: Metodist nashriyoti, 2023. – 156b.
11. Кирабаев Н.С., Аль-Джанаби М.М, О.В.Чистякова. Знание, разум и вера в арабо-мусульманской и христианско-патристической традициях эпохи Средневековья// Вопросы философии, 2020, № 12. – С.5 – 19.
12. Ал-Газали. Тахафут аль-фалясифа (Противоречие философии). - Каир: Дар ал ма‘ариф, 1972. – 371с.